

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕБУЛАЙЗЕРОВ. ФАКТОРЫ, СВЯЗАННЫЕ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА

Н.С.Юсупова

Старшая преподаватель Ташкентский государственный технический университет по имени И.А.Каримова, кафедра “Биомедицинская инженерия”

З.М.Рахимберганава

Старшая преподаватель Ташкентский государственный технический университет по имени И.А.Каримова, кафедра “Биомедицинская инженерия”

Аннотация: Это статья посвящена исследованию болезни дыхательных путей человека. Рассмотренные вопросы ингаляции дыхательных путей различными путями ингаляции. Проведены различные приборы и смеси ингаляции дыхательных путей. В работе выбран оптимальный вариант для лечения дыхательных путей человека. Частной случае рассмотрена и изучена компрессорный небулайзер, который даёт возможность быстрому оздоровлению дыхательных путей.

Ключевые слова: компрессорный небулайзер, аэрозоль, дыхательных путь, гортань, орофарингеальная депозиция.

Условно все факторы, оказывающие влияние на продукцию аэрозоля, его качество и депозицию в дыхательных путях пациента, т.е. определяющие эффективность небулайзерной техники, можно разделить на три большие группы:

- факторы, связанные с ингаляционным устройством;
- факторы, связанные с пациентом;
- факторы, связанные с лекарственным препаратом.

Факторы, связанные с ингаляционным устройством.

Задачей ингаляционной терапии при помощи небулайзера является продукция аэрозоля с высокой пропорцией (> 50 %) респирабельных частиц (менее 5 мкм) в течение довольно короткого временного интервала (обычно 10-15 мин). Эффективность продукции аэрозоля, свойства аэрозоля и его доставка в дыхательные пути зависят от типа небулайзера, его конструктивных особенностей, объема наполнения и остаточного объема, величины потока рабочего газа, “старения” небулайзера, сочетания системы компрессор-небулайзер и др.

Несмотря на сходный дизайн и конструкцию, небулайзеры различных моделей могут иметь значительные различия. При сравнении 17 типов струйных небулайзеров было показано, что различия в выходе аэрозоля достигали 2 раз (0,98-1,86 мл), в величине респирабельной фракции аэрозоля - 3,5 раз (22-72%), а в скорости доставки частиц респирабельной фракции препаратов - 9 раз (0,03-0,29 мл/мин). В другом исследовании средняя депозиция препарата в легких различалась в 5 раз, а средняя орофарингеальная депозиция - в 17 раз.

Основным фактором, определяющим депозицию частиц в дыхательных путях, является размер частиц аэрозоля. Условно распределение частиц аэрозоля в дыхательных путях в зависимости от их размера можно представить следующим образом:

- более 10 мкм - осаждение в ротоглотке;
- 5-10 мкм - осаждение в ротоглотке, гортани и трахее;
- 2-5 мкм - осаждение в нижних дыхательных путях;
- 0,5-2 мкм - осаждение в альвеолах;
- менее 0,5 мкм - не осаждаются в легких.

В целом, чем меньше размер частиц, тем более дистально происходит их депозиция: при размере частиц 10 мкм отложение аэрозоля в ротоглотке равно 60 %, а при 1 мкм - приближается к нулю. Частицы размерами 6-7 мкм осаждаются в центральных дыхательных путях, в то время как оптимальные размеры для депозиции в периферических дыхательных путях - 2-3 мкм.

На депозицию аэрозоля могут влиять такие факторы, как дыхательный паттерн, носовое дыхание, геометрия дыхательных путей, наличие заболевания дыхательных путей, позиция тела.

Дыхательный паттерн. Основными компонентами дыхательного паттерна, влияющими на депозицию частиц аэрозоля, являются дыхательный объем, инспираторный поток и инспираторная фракция - соотношение времени вдоха к общей длительности дыхательного цикла. Средняя инспираторная фракция у здорового человека составляет 0,4-0,41, у больных с тяжелым обострением хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) - 0,34-0,36. При использовании обычного небулайзера генерация аэрозоля происходит на протяжении всего дыхательного цикла, а его доставка в дыхательные пути возможна лишь во время вдоха, т.е. прямо пропорциональна инспираторной фракции.

Быстрый вдох и подача струи аэрозоля в струю воздушного потока в середине и конце вдоха повышает центральную депозицию. В противоположность этому, медленный вдох, ингаляция аэрозоля в начале вдоха и задержка дыхания в конце вдоха повышает периферическую (легочную) депозицию. Повышение минутной вентиляции также увеличивает отложение частиц аэрозоля в легких, однако оно может также и снизиться из-за повышения инспираторного потока.

Особая проблема у детей - нерегулярный дыхательный паттерн, связанный с диспное, кашлем, плачем и т.д., что делает непредсказуемой доставку аэрозоля.

Дыхание через нос или рот. Вследствие узкого поперечного сечения, крутого изменения направлений воздушного потока, наличия волосков нос создает идеальные условия для инерционного столкновения частиц и является прекрасным фильтром для большинства частиц размерами более 10 мкм. (Рис.1).

Носовая депозиция увеличивается с возрастом: у детей в возрасте 8 лет в носовой полости осаждается около 13% аэрозоля, у детей 13 лет - 16%, а у взрослых (средний возраст 36 лет) - 22%.

Ингаляция при помощи небулайзера проводится через загубник или лицевую маску. Оба типа интерфейса считаются эффективными, однако носовое дыхание может существенно снизить депозицию аэрозоля при дыхании через маску. Маска приблизительно вдвое уменьшает доставку аэрозоля в легкие, кроме того, при расстоянии маски от лица 1 см депозиция аэрозоля падает более чем в 2 раза, а при отдалении на 2 см - на 85%. Учитывая эти данные, рекомендовано более широкое использование загубников, а лицевые маски играют основную роль у детей и при интенсивной терапии. Чтобы избежать попадания препарата в глаза при использовании маски, рекомендуется по возможности использовать загубники при ингаляциях кортикостероидов, антибиотиков, антихолинэргических препаратов (описаны случаи обострения глаукомы).

Нормальные индивидуумы имеют значительные различия в геометрии дыхательных путей. Центральная (трахеобронхиальная) депозиция выше у пациентов с более малыми размерами проводящих дыхательных путей.

Сужение просвета дыхательных путей вследствие любой причины может отражаться на распределении частиц в легких. При большинстве известных заболеваний отмечается повышение центральной и снижение периферической депозиции.

Рис. 1. Фарсунка небулайзера

Литература:

1. Ind P.W. The value of inhaled therapy in asthma. *Medicine (London)* 1995; 23: 274- 276
2. Freedman T. Medihaler therapy for bronchial asthma: a new type of aerosol therapy. *Postgrad.Med.J.* 1956; 20: 667- 673.
3. Bell J., Hartley P., Cox J. Dry powder aerosol. I. A new powder inhalation device. *J.Pharm.Sci.* 1971; 60: 1559- 1564.
4. Muers M.F. Overview of nebulizer treatment. *Thorax* 1997; 52 (Suppl.2): S25- S30.
5. Pedersen S. Inhalers and nebulizers: which to choose and why. *Respir.Med.* 1996; 90: 69- 77.
6. Muers M.F. The rational use of nebulizers in clinical practice. *Eur. Respir. Rev.* 1997; 7: 189- 197.